

Haruskah Kurikulum 2013 Berhenti Sampai Di sini?

Hasbullah, M.Pd

Penulis adalah pemerhati pendidikan

Saya memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menetapkan satu semester yaitu sejak tahun pelajaran 2014/2015, (Anies Baswedan di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat 5/12/2014)

Pernyataan di atas yang di ungkapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan adalah suatu tindakan yang cukup berani dalam mengambil kebijakan untuk menarik kembali pelaksanaan kurikulum 2013 yang sudah berjalan dan mengganti dengan kurikulum 2006 untuk sekolah yang baru melaksanakan kurikulum 2013 dan melanjutkan pelaksanaan kurikulum 2013 bagi sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 selama dua tahun. Hal ini mengindikasikan kepada kita semua tentang hipotesis guru yang selama ini terbentuk menjadi terbukti yaitu ganti presiden, ganti menteri ganti kurikulum.

Terlepas dari itu semuanya, perlu kita sadari bersama bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 sudah menelan tryliun rupiah yang sudah di gelontorkan pemerintah dari APBN. Artinya dengan penggantian kembali kurikulum 2013 ke kurikulum 2006 menciptakan kerugian yang cukup besar bagi negara. Namun kerugian negara bidang pendidikan dalam bentuk dana tidaklah berarti, akan tetapi kerugian sumber daya manusia terdidik yang dilakukan dengan coba-coba jauh memiliki kerugian yang tidak bisa nilai dengan apapun.

Menyikap ungkapan bapak menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut maka tidak seluruhnya sekolah mengganti kurikulum 2013 di ke kurikulum 2006. Terlepas dari itu semua antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2006 kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan, yang penting bagi sekolah adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa dalam belajar.

Kurikulum 2013

Memperhatikan apa yang telah di ungkapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan dapat kita simpulkan bahwa tidak sepenuhnya kurikulum 2013 di hentikan, artinya ada beberapa sekolah untuk semester yang akan datang tetap melaksanakan kurikulum 2013 yaitu sekolah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 selama dua tahun terakhir ini. Harapan kita bersama adalah sekolah yang tetap melaksanakan kurikulum 2013 ini benar-benar dijadikan contoh untuk pelaksanaan kurikulum 2013 untuk 3 tahun yang akan datang. Setiap kelemahan yang ada harus segera di perbaiki oleh pemerintah sehingga kurikulum 2013 benar-benar sempurna. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di lapangan menurut observasi penulis adalah pelaksanaan penilaian autentik yang dilakukan oleh guru tidak bisa di terapkan secara sempurna dan bisa di katakan mustahil. Emang kita akui penilaian autentik adalah penilaian yang cukup bagus yang di adopsi dari luar negeri dalam pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa, namun perlu kita ketahui bahwa di luar negeri jumlah siswanya dalam satu kelas 14 sampai 17 sehingga memungkinkan bagi guru dalam penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Coba kita bandingkan di Indonesia yang persoalan pendidikan yang begitu kompleks baik pengetahuan dan kemampuan guru yang tidak merata, fasilitas yang tidak memadai dan jumlah siswa dalam satu kelas hampir 50 siswa. dampak dari semua ini adalah guru hanya fokus pada penilaian bukan fokus pada mengajar bahkan fokus pada mengejar 24 jam mengajar dalam satu Minggu. Oleh karena itu pemerintah harus mencari model penilaian yang optimal yang tidak memberatkan guru dalam mengajar dan mengurangi konsentrasi guru dalam mengajar.

Di sisi lain kurikulum 2013 tidak menciptakan kreativitas guru dalam mengajar karena di kurikulum 2013 hanya mengenal pendekatan saintific dalam pembelajaran. Padahal kita ketahui bersama banyak pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.

Kurikulum 2006

Sudah dipastikan di seluruh Indonesia hampir 75% sekolah akan kembali melaksanakan kurikulum 2006 akibat instruksi menteri pendidikan dan kebudayaan. Akankah ini menunjukkan kemajuan atau kemunduran pendidikan kita di Indonesia?

Kurikulum 2006 sudah sangat familiar bagi para guru di Indonesia dalam pelaksanaannya di lapangan. Dengan pelaksanaan yang sudah lama ini diharapkan kualitas pembelajaran dikelas di semua sekolah di Indonesia dapat dilakukan oleh guru dengan seoptimal mungkin.

Optimal dalam berkreasi terutama penggunaan metode belajar yang tepat sehingga siswa merasa aman, nyaman dan memiliki pengalaman dalam belajar.

Salah satu kendala dalam kurikulum 2006 ini adalah masih mengedepankan aspek kognitif dalam pembelajaran dan penilaian siswa dalam proses pembelajaran, namun hal ini menurut penulis dapat di siasati dengan mengukur kedisiplinan siswa melalui kerajinan, kesopanan, kerapian dan perilaku belajar di kelas dapat dilakukan oleh guru.

Terlepas dari ungkapan yang di lontarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan maka kita sebagai pendidik harus menyikapi dengan bijak yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemerintah untuk melakukan uji coba yang benar-benar matang dalam mengembangkan kurikulum 2013 karena kurikulum yang baik bisa di terapkan jika sudah melalui uji coba selama 5 tahun.